

teemmül

Teoloji ve Toplum Bilimleri Arařtırmaları Dergisi

Journal of Theology and Social Sciences Studies

Uluslararası Hakemli Akademik Dergi
International Peer-Reviewed Academic Journal

Yıl/Year: 2023 (Eylül/September) • Sayı/Issue: 1

e-ISSN: 2980-373X

Yazıřma Adresi

Teemmül Dergisi
Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
33100 Yeniřehir-Mersin/ TÜRKİYE
teemmul@teemmul.com

<https://www.teemmul.com>

teemmul

Teoloji ve Toplum Bilimleri Arařtırmaları Dergisi
Journal of Theology and Social Sciences Studies

e-ISSN	: 2980-373X
Kuruluş Tarihi	: 12.06.2023
Basım Tarihi	: 1 Eylül 2023
Yayın Sezonu	: Eylül 2023
Sayı	: 1
İlk Yayın Tarihi	: Eylül 2023
Yayın Yeri	: Mersin
Yayın Dili	: Türkçe, İngilizce, Arapça.
Yazışma Adresi	: Teemmul Dergisi Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 33100 Yenişehir Mersin/TÜRKİYE
Kapak ve Logo Tasarımı	: İsmail Ekinci & canva
e-posta	: teemmul@teemmul.com
Web Sitesi	: https://www.teemmul.com
Yazı İşleri Müdürü	: Hatice ÖZDEMİR EKİNCİ

<https://www.teemmul.com>

Teemmül

Teoloji ve Toplum Bilimleri Arařtırmaları Dergisi

Journal of Theology and Social Sciences Studies

Yıl/Year: 2023 (Eylül/September) • Sayı/Issue: 1

İmtiyaz Sahibi / Privilege Owner

Doç. Dr. İsmail EKİNCİ
Mersin Üniversitesi

Baş Editör / Editor in Chief

Doç. Dr. İsmail EKİNCİ
Mersin Üniversitesi

Alan Editörleri / Field Editors

Dr. Öğr. Üyesi Naci ÖZSOY Arap Dili ve Belagatı - Tasavvuf Bitlis Eren Üniversitesi	Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TURHAN Tefsir Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali CAN Hadis Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİKMEN Felsefe ve Din Bilimleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Şükrü AYRAN İslam Hukuku/Fıkıh Bitlis Eren Üniversitesi	Doç. Dr. Hasan TELLİ İslam Tarihi ve Sanatları Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Ramazan TARİK Kelam ve İslam Mezhepleri Bitlis Eren Üniversitesi	Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK Türk İslam Edebiyatı Bingöl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar ÖKSÜZ Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	Doç. Dr. Hasan TAŞKIRAN Toplum Bilimleri Bitlis Eren Üniversitesi

Yabancı Dil Editörleri / Foreign Language Editors

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar ÖKSÜZ – İngilizce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mansur TEYFUR – Arapça Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Editör Yardımcıları / Assistant Editors

Arş. Gör. Eyüp BOZKURT Bitlis Eren Üniversitesi
Arş. Gör. Ahmet HARMAN Mersin Üniversitesi

<https://www.teemmul.com>

Teemmül
Teoloji ve Toplum Bilimleri Arařtırmaları Dergisi
Journal of Theology and Social Sciences Studies
Yıl/Year: 2023 (Eylül/September) • Sayı/Issue: 1

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Ali COŐKUN
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hadi AKBARZADEH
İsfahan Üniversitesi

Prof. Dr. Hamdy Bakhit Omaran MOHAMED
Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Hiroki VAKAMATSU
Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Mesut ERGİN
Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammet Vehbi DERELİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Sinan ÖGE
Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Mekin KANDEMİR
Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Behlül TOKUR
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim FİDAN
Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Necati BARIŐ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Turgay GÖKGÖZ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ikuko MURAKAMI
Akdeniz Üniversitesi

Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim BULUT
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Musa ALP
Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÖNCÜ
Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Selami BAKIRCI
Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Şaban HAKLI
Hitit Üniversitesi

Doç. Dr. Bekir MEHMETALİ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih GENCER
Bitlis Eren Üniversitesi

Doç. Dr. İrşad Sami YUCA
Muş Alparslan Üniversitesi

Doç. Dr. Mehibe ŞAHBAZ
Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Yakup GÖÇEMEN
Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Naoki YAMAMOTO
Marmara Üniversitesi

Teemmül
Teoloji ve Toplum Bilimleri Arařtırmaları Dergisi
Journal of Theology and Social Sciences Studies
Yıl/Year: 2023 (Eylül/September) • Sayı/Issue: 1

Hakemleme / Reviewing

Dergimiz tüm makalelerin deęerlendirme sürecinde çift körlme yöntemini kullanmaktadır. Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel bir şekilde deęerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Çift körlme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Yıl içerisinde yayımlanan çalışmaların hakemleri yılsonunda dergimizde liste olarak yayımlanacaktır. Hakemlere talep etmeleri durumunda hakemlik belgesi gönderilmektedir. Dergimizin bu sayısındaki makalelerin deęerlendirilmesinde katkı sunan deęerli hakemlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yayın Kurulu

Our journal uses the double-blind method in the evaluation process of all articles. Blind peer-review is a method applied to publish scientific publications with the highest quality. This method forms the basis of the objective evaluation process of scientific studies and is preferred by many scientific journals. In the double-blind method, the identities of the authors and referees of the studies are hidden. The referees of the studies published during the year will be listed in our journal at the end of the year. Refereeing certificate is sent to the referees upon request. We would like to thank our valuable referees who contributed to the evaluation of the articles in this issue of our journal.

Editorial Board

Dizinlenme / Indexing

- ◆ Teemmül Dergisi Uluslararası Hakemli Akademik dergidir ve ařağıdaki indexlerce taranmaktadır.
- ◆ Teemmul Journal is a International Academic Peer-Reviewed Journal and is indexed by the below indexes.

INDEX COPERNICUS
I N T E R N A T I O N A L

<https://www.teemmul.com>

Teemmül

Teoloji ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Journal of Theology and Social Sciences Studies

Yayın ve Yazım İlkeleri / Publishing and Writing Principles

GENEL İLKELER/AMAÇ VE KAPSAM

- ◆ Dergide yayımlanan makalelerin bilim, hukuk ve dil açısından sorumluluğu yazarlarına aittir. Fikirlerden dergi sorumlu tutulamaz. Makalelerde belirtilen görüşler, derginin görüşünü yansıtmaz.
- ◆ Dergimiz açık erişimli bir dergidir ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan veya kurumlardan ücret talep etmez. Dergimizde makalesi yayımlanan yazarlar eserlerinin tüm telif hakkını bedelsiz olarak dergimize devretmiş olurlar. Dergimiz derginin tüm içeriğini okura ya da okunun dahil olduğu kuruma derginin kurulduğu 2023 yılından itibaren olmak üzere ücretsiz olarak sunar ve yazarın ücretsiz devrettiği telif hakkını yine ücretsiz bir şekilde okuyuculara sunmaktadır. Çalışmaları yayımlanan yazarlara telif ücreti, hakemlere hakemlik ücreti ödenmez. Dergimiz, yayımlanan makaleleri akademik amaçlar doğrultusunda basılı olarak ya da internet ortamında paylaşma hakkını saklı tutar.
- ◆ Dergide yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları Teemmül Dergisine (TD) aittir. Makalesi dergide yayınlanmış olan yazarlar makalenin Özet kısmının veya tamamının PDF olarak dijital ortamda yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Dergi yazım kurallarına uymayan makaleler değerlendirmeye alınmaz. Basılmama kararı verilen yazılar varsa hakem raporuyla birlikte yazarına iade edilir. Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı, yayımlanan yazıların da her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazara herhangi bir telif hakkı ödenmez.
- ◆ TD, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından geliştirilen yayın etiği ilkelerini ve tavsiyelerini gözetir. Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkâr edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dâhildir. Olası bilimsel etik dışı davranışlar ve etik yayın ihlali durumunda, COPE Ethics Flowcharts dikkate alınır.
- ◆ TD, Teoloji (Arap Dili ve Belagatı, Hadis, İslam Hukuku/Fıkıh, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Tasavvuf, Tefsir, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk İslam Edebiyatı) ve Toplum Bilimleri (Tarih, Dilbilim, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji) alanlarında akademik çalışmaların yayımlayarak ilim dünyasına katkı sunmayı amaç edinmiştir. Teoloji ve Toplum Bilimleri alanlarında bilimsel, akademik ve uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi her yıl 1 Mart ve 1 Eylül tarihlerinde olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Dergi gerektiğinde yeni konulu sayılar çıkarılabilmektedir.
- ◆ Dergi Teoloji ve Toplum Bilimleri alanında, Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların özgün Araştırma Makalesi, Kitap İncelemesi, Kısa Araştırma Makalesi, Teknik Not, Biyografi, Çeviri, Bilimsel Raporlar, Vaka Raporları, Editöre Mektuplarını içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.
- ◆ Dergiyi çalışma gönderebilmek için yazarın en az Yüksek Lisans mezunu olması gerekmektedir. Lisans veya Yüksek Lisans düzeyinde olan yazarlar ancak Doktor unvanlı ikinci bir yazarla birlikte çalışmasını dergiyi gönderebilir.
- ◆ Gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
- ◆ Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Dergiyi gönderilen yazılar süreç içerisinde yazara iade edilmez.
- ◆ Makale gönderiminde makale şablonu kullanılmalıdır. Makale şablonu dergi sitesinden indirilebilir.

GENERAL PRINCIPLES

- ◆ The responsibility of the articles published in the journal in terms of science, law and language belongs to the authors. The journal cannot be held responsible for ideas. The views expressed in the articles do not reflect the opinion of the journal.
- ◆ Our journal is an open access journal and does not charge authors or institutions at any stage of the publication process. Authors whose articles are published in our journal transfer all copyright of their works to our journal free of charge. Our journal offers the entire content of the journal to the reader or the institution to which the reader is included free of charge since the establishment of the journal in 2023 and offers the copyright transferred free of charge by the author to the readers free of charge. Authors whose works are published are not paid royalties and referees are not paid referee fees. Our journal reserves the right to share the published articles in print or on the internet for academic purposes.
- ◆ All publication rights of the articles published in the journal belong to Teemmül Journal (TJ). Authors whose articles are published in the journal are deemed to have accepted the publication of the abstract or the entire article in PDF format in digital media. Articles that do not comply with the journal's spelling rules will not be evaluated. Manuscripts that are decided not to be published are returned to the author together with the referee report, if any. The publication rights of the articles accepted for publication and all copyrights of the published articles belong to the journal. No royalties are paid to the author.
- ◆ TJ is committed to the highest standards of publication ethics and follows the principles and recommendations of the Committee on Publication Ethics (COPE). All submitted articles must be original, unpublished and not under review in another journal. Plagiarism, duplication, false authorship/ denied authorship, research/data fabrication, article slicing, slicing and dicing, copyright infringement, and concealment of conflict of interest are considered unethical behavior. All articles that do not comply with accepted ethical standards are removed from publication. This includes articles containing possible irregularities and non-compliances detected after publication. In case of possible scientific unethical behavior and ethical publication violations, the COPE Ethics Flowcharts are taken into account.
- ◆ TJ aims to contribute to the world of science by publishing academic studies in the fields of Theology (Arabic Language and Rhetoric, Hadith, Islamic Law/Fiqh, Kalam and History of Islamic Sects, Reading the Holy Quran and Qiraat, Sufism, Tafsir, Philosophy and Religious Sciences, Islamic History and Arts, Turkish Islamic Literature) and Social Sciences (History, Linguistics, Psychology, Sociology, Anthropology). It is a scientific, academic and international peer-reviewed journal in the fields of Theology and Social Sciences". The journal is published twice a year, on March 1 and September 1 each year. The journal can publish new themed issues when necessary.
- ◆ The journal includes original Research Articles, Book Reviews, Short Research Articles, Technical Notes, Biographies, Translations, Scientific Reports, Case Reports, Letters to the Editor in the field of Theology and Social Sciences by contributors from within and outside Turkey. In the journal, which is open to all researchers interested in these fields, the editorial board decides on the publication of research outside these fields.
- ◆ In order to submit a study to the journal, the author must have at least a Master's degree. Authors with a Bachelor's or Master's degree can only submit their work to the journal together with a second author with the title of Doctor.
- ◆ All submitted studies are published after approval by the editorial board.
- ◆ The publication language of the journal is Turkish, English and Arabic, and the editorial board decides on the publication of research in other languages. Articles sent to the journal are not returned to the author during the process.
- ◆ The article template should be used for article submission. The article template can be downloaded from the journal website.

Teemmül

Teoloji ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Journal of Theology and Social Sciences Studies

Yayın ve Yazım İlkeleri / Publishing and Writing Principles

YAYIN İLKELERİ

- ◆ Teemmül Dergisinde yayımlanması istenen araştırmalar bilimsel, orijinal ve alana katkı sunma özelliklerine sahip olmalıdır. Gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka dergiye gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Ayrıca yayımlanmış bir araştırmayla büyük oranda benzerlik gösteren yazılar da değerlendirmeye alınmaz. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.
- ◆ Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle editörler tarafından genel olarak şekil ve içerik yönünden incelenerek dergide yayımlanmaya değer olup olmadığına karar verilir. Yayımlanması uygun bulunan araştırmalar ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı iThenticate ile taranır. Kaynakça hariç %20 intihal oranını aşmayan çalışmalar daha sonra dil editörleri tarafından incelenir ve ardından konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemler ve yazarlar arasında çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları objektiflik esasına dayalı değerlendirmeyi "Hakem Değerlendirme Raporu"yla editörler kuruluna bildirir.
- ◆ Bir araştırmacının yayımlanıp yayımlanmaması, hakemlerin belirttikleri "Yayımlanabilir", "Düzeltilmelerden sonra yayımlanabilir" ve "Yayımlanamaz" seçenekleriyle sunulan görüşlerle karara bağlanır.
- ◆ Bir araştırmacının yayımlanabilmesi için en az iki hakem raporunun olumlu olması gerekir. İki hakem tarafından "yayımlanamaz" görüşü bildirilen yazılar yayımlanmaz. Bir olumlu bir olumsuz rapor durumunda üçüncü hakeme başvurulur. "Düzeltilmelerden sonra yayımlanabilir" seçeneği durumlarda araştırma müellifin tashihine sunulur, tashih edilmiş nüshanın yayımlanmasını editörler kurulu karar verir. Düzeltilmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur.

YAZIM İLKELERİ

- ◆ Yayımlanması istenilen yazılar Microsoft Word'de yazılmış olarak sistemde yer alan Word Şablonu içine eklenerek sisteme yüklenir.
- ◆ Türkçe imlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu'nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
- ◆ Yazılar (resim, şekil, harita, bibliyografya, özet vb. ekler hariç) en az 3.000 en çok 9.000 sözcük (Latince karakterler için 12 punto Times New Roman, Arapça karakterler için 15 punto Traditional Arabic, 1,5 aralık, önce ve sonra 6 nk, iki yana yaslı) olmalıdır. Başlıklar bold/kalın olmalıdır. Paragraf girintisi ilk satır 1.25 cm olmalıdır. Dipnotlar 10 punto Times New Roman, 1 aralık, sonra 6 nk, iki yana yaslı olmalıdır.
- ◆ Tablolarda ve özel çizimlerde şu ölçütler dikkate alınmalıdır. Tablo ya da şekil sayfaya ortalanmalı, tablo, fotoğraf ya da şekil isimleri kendi içinde numaralandırılarak tablo, fotoğraf ve şeklin alttan 6 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Tablo, fotoğraf ve şekillerin isimleri 10 punto ve koyu, tablo içeriği 10 punto normal olarak ayarlanmalıdır. Tablolarda kaymalar ve şekillerde bozulmalar olmaması için bu ölçüye dikkat edilmesi gerekir.
- ◆ Yazıların 200-250 kelimelik Türkçe özeti ve bu özetin İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özetleri verilmelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az beş, en çok sekiz adet) verilmelidir.
- ◆ Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Araştırmacının sonunda "kaynakça" verilmelidir.
- ◆ Çalışmalarda atıf sistemi olarak Isnad 2. Edisyon kabul edilmekte, isteğe göre dipnotlu veya metin içi olarak kullanılabilir. Dergide yayımlanan çalışmalarda bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyulmaktadır.
- ◆ Yazarlar, hızlı haberleşmeyi temin için telefon ve e-mail adreslerini bildirip yazıların takibini editor@teemmul.com ya da teemmul@teemmul.com adresinden yapabilirler.
- ◆ Jenerik sayfalarında yer almayan diğer ilkeler ve dergi hakkındaki tüm bilgiler dergi sitesi <https://teemmul.com> adresinde yer almaktadır.

PUBLISHING PRINCIPLES

- ◆ The researches requested to be published in Teemmul Journal should be scientific, original and contribute to the field. The submitted articles should not have been published before, sent to other journals for publication or accepted for publication. In addition, articles that are substantially similar to a published research will not be evaluated. For articles that have been presented at a scientific meeting and not published, the name, place and date of the meeting should be indicated as a footnote.
- ◆ The studies submitted for publication in the journal are first examined by the editors in terms of form and content and it is decided whether they are worth publishing in the journal. After the preliminary evaluation stage, the studies found suitable for publication are scanned with a plagiarism program iThenticate. Studies that do not exceed 20% plagiarism rate excluding bibliography are then reviewed by language editors and then sent to two referees who are experts in the field. A double blind review system is applied between the referees and the authors. The referees report their scientific and technical evaluation based on objectivity to the editorial board with the "Referee Evaluation Report".
- ◆ Whether or not a study should be published is decided by the opinions of the referees, which are presented with the options of "publishable", "publishable after corrections" and "unpublishable".
- ◆ In order for a research to be published, at least two referee reports must be positive. Manuscripts that are deemed "unpublishable" by two referees are not published. In the case of one positive and one negative report, the third referee is consulted. In cases with the option "May be published after corrections", the research is submitted to the author for correction, and the editorial board decides on the publication of the corrected copy. After the corrections, the research is presented again to the referees who want to see it again.

WRITING PRINCIPLES

- ◆ The articles to be published are written in Microsoft Word and uploaded to the system by adding them to the Word Template in the system.
- ◆ In terms of Turkish spelling and punctuation, the Turkish Language Institution's Spelling Guide should be taken as a basis, except in special cases required by the article or the subject matter.
- ◆ Manuscripts (excluding attachments such as pictures, figures, maps, bibliography, abstract etc.) should be at least 3.000 and at most 9.000 words (12-point Times New Roman for Latin characters, 15-point Traditional Arabic for Arabic characters, 1.5 spacing, 6 pt before and after, justified). Headings should be bold. Paragraph indentation should be 1.25 cm in the first line. Endnotes should be in 10-point Times New Roman, 1 spacing, 6 pt after, justified.
- ◆ The following criteria should be taken into account in tables and special drawings. The table or figure should be centered on the page, the names of the tables, photographs or figures should be Issueed within the table, photograph or figure and should be written by leaving 6 pt. space from the bottom of the table, photograph or figure. The names of tables, photographs and figures should be set in 10 pt and bold, and the table content should be set in 10 pt normal. This size should be observed to avoid shifts in tables and distortions in figures. Turkish abstract of 200-250 words and English translation of this abstract, and Turkish and English abstracts of foreign language articles should be provided. Turkish and English keywords (minimum five, maximum eight) should be provided.
- ◆ Article titles should be written in Turkish and English. A "bibliography" should be given at the end of the study.
- ◆ Isnad 2nd Edition is accepted as the citation system in the studies and can be used with footnotes or in-text.
- ◆ The principles of scientific research and publication ethics are followed in the studies published in the journal.
- ◆ Authors can provide their phone and e-mail addresses to ensure fast communication and follow the articles at editor@teemmul.com or teemmul@teemmul.com.
- ◆ Other principles not included in the credits pages and all information about the journal are available on the journal website <https://teemmul.com>.

Teemmül
Teoloji ve Toplum Bilimleri Arařtırmaları Dergisi
Journal of Theology and Social Sciences Studies

Yıl/Year: 2023 (Eylül/September) • Sayı/Issue: 1

Editör'den...

Kıymetli okurlar!

Dergimizin ilk sayısıyla sizleri selamlıyoruz.

Teemmül Dergisi okurlarına bu sayısında aşağıdaki çalışmalarını sunmaktadır.

1. İsmail Ekinci – Ibn Nubata al-Misri His Dewan and Its Place in Arabic Literature
2. Hatice Özdemir Ekinci – Nüzûl-ü İsâ ile İlgili Teolojik Problemler
3. Mehmet Yılmaz – Arapça Sözlüklerde Cümle Üslupları: Mahreç Sistemli Sözlükler Örneği
4. Ali Durmuş – Ali Osman Balcı, *Endülüs'te İslâm Mezhepleri* (İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları, 2023) 264 Sayfa, ISBN: 9786053516422
5. Nergiz Taş – Hava Selçuk, *Türk Tarihinde Kadın ve Savaş* (Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları, 2014), 240 Sayfa, ISBN: 9786055022914
6. Eyüp Bozkurt – Turgay Gökgez, *Mahmûd el-Mes'adî: Modern Tunus Edebiyatına Bir Bakış* (Ankara: Sonçağ Yayıncılık, 2022), 200 Sayfa. ISBN: 9786258227307

Bu sayı ile Teemmül Dergisi ilk sayısını yayınlamaktan gurur duymaktadır. Yeni yılın ilk sayısında buluşmak ümidiyle...

Doç. Dr. İsmail EKİNCİ

From the Editor...

Dear readers!

We greet you with the first issue of our journal.

In this issue, Teemmul Journal presents the following studies to its readers.

1. İsmail Ekinci – Ibn Nubata al-Misri His Dewan and Its Place in Arabic Literature
2. Hatice Özdemir Ekinci – Theological Problems Related to The Descent of Jesus
3. Mehmet Yılmaz – Sentence Styles in Arabic Dictionaries: Example of Dictionaries with Phonetic System
4. Ali Durmuş – Ali Osman Balcı, *Islamic Sects in Andalusia* (Istanbul: Kitap Dünyası Publications, 2023) 264 Pages, ISBN 9786053516422
5. Nergiz Taş – Hava Selçuk, *Women and War in Turkish History* (Konya: Çizgi Kitapevi Publications, 2014), 240 Pages, ISBN: 9786055022914
6. Eyüp Bozkurt – Turgay Gokgoz, *Mahmoud al-Mas'adi: A Synoptic of Modern Tunisian Literature* (Ankara: Sonçağ Publishing, 2022), 200 Pages. ISBN: 9786258227307

With this issue, Teemmul Journal is proud to publish its first issue. Hope to meet you in the first issue of the New Year...

Assoc. Prof. Dr. İsmail EKİNCİ

Teemmül
Teoloji ve Toplum Bilimleri Arařtırmaları Dergisi
Journal of Theology and Social Sciences Studies
Yıl/Year: 2023 (Eylül/September) • Sayı/Issue: 1

İçindekiler / Contents

Arařtırma Makalesi / Research Article

İsmail EKİNCİ Ibn Nubata al-Misri His Dewan and Its Place in Arabic Literature <i>İbn Nübâte el-Misrî Divanı ve Arap Edebiyatındaki Yeri</i>	1-11
Hatice ÖZDEMİR EKİNCİ Nüzûl-ü İsâ ile İlgili Teolojik Problemler <i>Theological Problems Related to The Descent of Jesus</i>	12-36
Mehmet YILMAZ Arapça Sözlüklerde Cümle Üslupları: Mahreç Sistemli Sözlükler Örneđi <i>Sentence Styles in Arabic Dictionaries: Example of Dictionaries with Phonetic System</i>	37-63

Kitap İncelemesi / Book Review

Ali DURMUŞ Ali Osman Balcı, Endülüs'te İslâm Mezhepleri (İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları, 2023), 264 Sayfa. ISBN: 9786053516422 <i>Ali Osman Balcı, Islamic Sects in Andalusia (Istanbul: Kitap Dünyası Publications, 2023) 264 Pages, ISBN 9786053516422</i>	64-71
Nergiz TAŞ Hava Selçuk, Türk Tarihinde Kadın ve Savaş (Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları, 2014), 240 Sayfa. ISBN: 9786055022914 <i>Hava Selçuk, Women and War in Turkish History (Konya: Çizgi Kitapevi Publications, 2014), 240 Pages. ISBN: 9786055022914</i>	72-80
Eyüp BOZKURT Turgay Gökğöz, Mahmûd el-Mes'adî: Modern Tunus Edebiyatına Bir Bakış (Ankara: Sonçağ Yayıncılık, 2022), 200 Sayfa. ISBN: 9786258227307 <i>Turgay Gokgoz, Mahmoud al-Mas'adi: A Synoptic of Modern Tunisian Literature (Ankara: Sonçağ Publishing, 2022), 200 Pages. ISBN: 9786258227307</i>	81-87